

XUSUSIY VAZIYATDAGI TEKISLIKLAR, ULARNING ALOMATLARI VA XOSSALARI

Katta o'qituvchi Mirzaraimova V.T., talaba Razzoqova M.A.

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11400094

Annotatsiya. Ushbu maqolada xususiy vaziyatdagi proyeksiyalar tekisliklariga parallel va perpendikulyar tekisliklarni chizmalardagi taxlili xamda xossalari keltirilgan.

Kalitli so'zlar. Xususiy vaziyatdagi tekisliklar, parallel, proyeksiyalovchi, nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik, absissa o'qi, gorizontal iz, frontal iz.

Аннотация. В данной статье приведены плоскости частного положения, которые параллельные и перпендикулярные к плоскостям проекции их анализ на чертежах, а также их свойства.

Ключевые слова. Плоскости частного положения, параллельные, проецирующие, точка, прямая, плоскость, ось абсциссы, горизонтальный след, фронтальный след.

Annotation. This article presents partial position planes that are parallel and perpendicular to the projection planes, their analysis in drawings, as well as their properties.

Keywords. Partial planes, parallel, projecting, point, straight line, plane, abscissa axis, horizontal trace, frontal trace.

Proyeksiyalar tekisliklariga parallel yoki perpendikulyar bo'lgan tekisliklar xususiy vaziyatdagi tekisliklar deyiladi.

Yuqoridagi ta'rifdan xususiy vaziyatdagi tekisliklar ikki guruxga bo'linar ekan.

Birinchi guruxda proyeksiya tekisliklariga parallel bo'lgan tekisliklarni ko'rib chiqamiz [1].

1. Agarda tekislik gorizontal proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lsa, u xolda bu tekislik gorizontal tekislik deyiladi. $P \parallel H$.

Gorizontal tekislikning alomati uning frontal izi absissa o'qiga parallel bo'ladi PV (ox) va gorizontal proyeksiyasi xaqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi.

Gorizontal tekislikning xossasi:

Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik gorizontal tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekislikning frontal proyeksiyalari gorizontal tekislikning frontal iziga yig'iladi.

2. Agarda tekislik frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lsa, u xolda bu tekislik frontal tekislik deyiladi. $P \parallel V$.

Frontal tekislikni alomati uning gorizontal izi absissa o'qiga parallel bo'ladi $PN \parallel [ox]$ va frontal proyeksiyasi xaqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi.

Frontal tekislikning xossasi:

Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik frontal tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekislikning gorizontal proyeksiyalari frontal tekislikning gorizontal iziga yig'iladi.

3. Agarda tekislik profil proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lsa, u xolda bu tekislik profil tekislik deyiladi. $P \parallel W$.

Profil tekislikning alomati uning gorizontal izi PH va frontal izi RV absissa o'qiga perpendikulyar bo'ladi $PH \parallel (ox)$, $PV \parallel (ox)$ va profil proyeksiyasi xaqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi.

Profil tekislikning xossasi: Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik profil tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekislikning gorizontal va frontal proyeksiyalari profil tekislikning gorizontal va frontal iziga yig'iladi.

Ikkinchi guruxda proyeksiya tekisliklariga perpendikulyar bo'lgan tekisliklarni ko'rib chiqamiz.

1. Agarda tekislik gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lsa, u xolda bu tekislik gorizontal proyeksiyalovchi tekislik deyiladi. $P \parallel H$.

Gorizontal proyeksiyalovchi tekislikning alomati uning frontal izi absissa o'qiga perpendikulyar bo'ladi, $PV \parallel (ox)$ va gorizontal izi esa absissa o'qiga og'ma bo'ladi.

Gorizontal proyeksiyalovchi tekislikning xossasi:

Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik gorizontal proyeksiyalovchi tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekislikning gorizontal proyeksiyalari gorizontal proyeksiyalovchi tekislikning gorizontal iziga yig'iladi.

Gorizontal proyeksiyalovchi tekislik fazoning I, II, III, IV choraklaridan o'tadi.

2. Agarda tekislik frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lsa, u xolda bu tekislik frontal proyeksiyalovchi tekislik deyiladi. $P \parallel V$.

Frontal proyeksiyalovchi tekislikning alomati uning gorizontal izi absissa o'qiga perpendikulyar bo'ladi $PH \parallel (ox)$ va frontal izi esa absissa o'qiga og'ma bo'ladi.

Frontal proyeksiyalovchi tekislikning xossasi:

Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik frontal proyeksiyalovchi tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekislikning frontal proyeksiyalari frontal proyeksiyalovchi tekislikning frontal iziga yig'iladi.

Frontal proyeksiyalovchi tekislik fazoning I, II, III, IV choraklaridan o'tadi.

3. Agarda tekislik profil proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lsa, u xolda bu tekislik profil proyeksiyalovchi tekislik deyiladi. $P \parallel W$.

Profil proyeksiyalovchi tekislikning alomati uning gorizontal va frontal izilari absissa o'qiga parallel bo'ladi va profil izi gorizontal va frontal proyeksiya tekisliklariga og'ma bo'ladi.

Profil proyeksiyalovchi tekislikning xossasi:

Istalgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekis shakl profil proyeksiyalovchi tekislikka tegishli bo'lsa, u xolda nuqta, to'g'ri chiziq, tekis shaklning profil proyeksiyalari profil proyeksiyalovchi tekislikning profil iziga yig'iladi.

Profil proyeksiyalovchi tekislik fazoning I, II, IV choraklaridan o'tadi [2].

Xulosa. Xususiy vaziyatdagi tekisliklarning ikki parallel va perpendikulyar vaziyatlarining alomatlari masalalar berilishini taxlil qilishga, ularning xossalari masalalarni yechimiga va talabalarni sifatli ta'lim olishiga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov T.D. Chizma geometriya fanidan ma'ruzalar matni. O'quv qo'llanma. –T.: TDTU, 2005. - 155 b.
2. Alimova D.K., Karimova V.N., Azimov A.T. Chizma geometriya. Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: «Shafolat Nur Fayz» 2020.-176 b.